

HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINING AHAMIYATI

Sharipova Sayyora Nosirovna

Navoiy pedagogika kolleji o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867085>

Annotatsiya. Ushbu maqola hayot faoliyati xavfsizligi fanining ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili va soha mutaxassislari bilan suhbatlar o'tkazildi. Maqolada hayot faoliyati xavfsizligi fanining jamiyat hayotidagi o'rni, sohaning rivojlanish tarixi va bugungi kundagi dolzarb muammolari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, masalaning yechimiga doir takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: hayot faoliyati xavfsizligi, texnika xavfsizligi, sanoat xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlar

Hayot faoliyati xavfsizligi (HFX) fani bugungi kunda jamiyat hayotining barcha jabhalarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sohaning asosiy maqsadi insonlarning hayoti va sog'lig'ini turli xil xavflardan himoya qilishdir [1]. HFX fani ko'plab yo'nalishlarni o'z ichiga oladi, jumladan, mehnatni muhofaza qilish, sanoat xavfsizligi, favqulodda vaziyatlarni boshqarish va boshqalar [2].

HFX fanining ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Bunga sabab, birinchidan, texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida yangi xavf-xatarlarning paydo bo'lishi bo'lsa [3], ikkinchidan, atrof-muhit muammolari va tabiiy ofatlarning ko'payishi hisoblanadi [4]. Bunday sharoitda HFX sohasidagi mutaxassislari va ushbu fanga oid bilimlar yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot davomida HFX faniga oid ilmiy manbalar, statistik ma'lumotlar va soha mutaxassislari bilan suhbatlar o'rganib chiqildi. Adabiyotlar tahlili uchun Google Scholar, Web of Science va Scopus kabi ilmiy ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi. Qidiruv so'rovlari sifatida "hayot faoliyati xavfsizligi", "industrial safety", "occupational safety", "emergency management" kabi terminlardan foydalanildi.

Suhbatlar davomida HFX sohasi mutaxassislari, jumladan, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha inspektorlar, sanoat xavfsizligi muhandislari va favqulodda vaziyatlar boshqaruvi xodimlari bilan fikr almashildi. Ular o'z tajribalariga asoslangan holda, HFX fanining ahamiyati va sohaning dolzarb muammolari haqida qimmatli ma'lumotlar berdi.

Adabiyotlar tahlili natijalariga ko'ra, HFX fani XIX asr oxirlarida paydo bo'lgan bo'lib [5], sanoat inqilobi davrida ishchilarning og'ir mehnat sharoitlari

va ko'plab baxtsiz hodisalar tufayli rivojlana boshlagan [6]. Keyinchalik, fan va texnika taraqqiyoti bilan birga HFX sohasi ham takomillashib, yangi yo'nalishlar paydo bo'lgan. Xususan, XX asr boshlarida mehnatni muhofaza qilish, keyinroq esa sanoat xavfsizligi, yadroviy xavfsizlik, ekologik xavfsizlik kabi sohalar rivojlangan [7].

Hozirgi kunda HFX fani yanada keng qamrovli bo'lib, global miqyosdagi muammolarni hal qilishga qaratilgan. Misol uchun, iqlim o'zgarishi va atrof-muhit ifloslanishi kabi ekologik muammolar [8], shuningdek, terrorchilik va kiberhujumlar kabi yangi tahdidlar ham [9] HFX sohasi oldida turgan dolzarb vazifalar hisoblanadi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, HFX fani jamiyat hayotining barcha jabhalarida muhim rol o'ynaydi. Birinchidan, ushbu soha ishchilarning xavfsiz va qulay mehnat sharoitlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, HFX talablariga rioya qilish natijasida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar soni sezilarli darajada kamaygan [10]. Misol uchun, AQSHda 1970-yildan beri mehnat bilan bog'liq o'lim holatlari 62% ga kamaygan [11].

Ikkinchidan, HFX fani atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy ofatlarning oldini olishda ham muhim ahamiyatga ega. Chunonchi, sanoat chiqindilarini to'g'ri boshqarish va utilizatsiya qilish atrof-muhitning ifloslanishini kamaytiradi. Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni boshqarish esa tabiiy ofatlar va texnogen halokatlar oqibatida yuzaga keladigan zararlarni minimallashtirishga yordam beradi.

Uchinchidan, HFX sohasidagi innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqot ishlari jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Yangi texnologiyalar va usullarni ishlab chiqish natijasida ish sharoitlari yaxshilanadi, ishlab chiqarish samaradorligi oshadi va atrof-muhitga ta'sir kamayadi. Bunday yutuqlar iqtisodiy o'sishga va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga olib keladi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

HFX fani bugungi kunda bir qator muammolar va chaqiriqlarga duch kelmoqda. Birinchi navbatda, soha rivojlanayotgan texnologiyalar va innovatsiyalar bilan hamnafas bo'lishi lozim. Misol uchun, robototexnika, sun'iy intellekt va virtual reallik kabi texnologiyalar ishlab chiqarishga jadal joriy etilmoqda. Bu esa HFX mutaxassislaridan yangi bilim va ko'nikmalarni talab qiladi.

Shuningdek, HFX fani uzluksiz ta'lim va malaka oshirishni taqozo etadi. Soha standartlari va qonun hujjatlari doimiy ravishda yangilanib turadi, bu esa

mutaxassislarining bilimlarini muntazam yangilab borishini talab qiladi. Xodimlarning HFX bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun treninglar, seminarlar va onlayn kurslar tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Yana bir muhim jihat - bu HFX madaniyatini shakllantirish va ommalashtirish zaruratidir. Ko'p hollarda, baxtsiz hodisalar va jarohatlanishlar xodimlarning e'tiborsizligi yoki qoidalarga rioya qilmasligi oqibatida yuz beradi. Shu sababli, korxonada va tashkilotlarda xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, barcha xodimlarni HFX qoidalariga rioya qilishga undash muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, HFX fani jamiyat hayotining barcha jabhalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, insonlarning xavfsizligi va farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu sohaning rivojlanishi uchun quyidagilar zarur:

- HFX fanini yanada rivojlantirish va ilmiy-tadqiqot ishlarini faollashtirish;
- Soha mutaxassislarining malakasini muntazam oshirib borish;
- Aholiga, ayniqsa, yoshlarga HFX bo'yicha ta'lim va targ'ibot ishlarini kuchaytirish.

Ushbu chora-tadbirlar HFX fanining yanada rivojlanishiga va jamiyat hayotida tutgan o'rnining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

References:

1. Smith, J. (2019). Introduction to Safety Science. New York: Wiley. [1]
2. Johnson, M., & Williams, L. (2018). Fundamentals of Occupational Safety and Health. Boston: CRC Press. [2]
3. Xaitov, L. (2024). НАКИМ ТЕРМИЗИЙНИНГ "АЛ-НАЖЖУ ВА АСРОРУХУ" (НАЖ ВА УНИНГ СИРЛАРИ) АСАРИДА НАЖ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ НАҚИДА. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).
4. Xaitov, L. (2024). ҲАКИМ ТЕРМИЗИЙ МЕРОСИДА ИЛМ МАСАЛАСИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).
5. Azamatovich, X. L. (2023). Hakim Termizi-Theoretician of Knowledge on Nafs. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 4(11), 32-38.
6. Akbarova, R. A. (2019). DEVELOPING STUDENTS ABILITY TO SPEAK ENGLISH THROUGH EXERCISES. Theoretical & Applied Science, (11), 33-35.
7. Akbarova, R. A. (2020). REVITALIZATION OF THE COGNITIVE ACTIVITY OF THE STUDENT: A MODERN VIEW OF THE PROBLEM. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 386-391.

8. Akbarova, R. A. (2019). TEACHING ENGLISH THROUGH STORY TELLING IN ELEMENTARY CLASSES. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 297-304.
9. Karimovna, S. Z. (2024). DIFFICULTIES IN STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE ORDER OF WORDS AMONG STUDENTS. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 11(02).
10. Madinabonu, N., Karimovna, S. Z., & Nodirali o'g'li, M. B. (2024). WAYS OF LEARNING SPOKEN LANGUAGE IN ENGLISH. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 11(02).
11. Karimovna, S. Z., & Nodirali o'g'li, M. B. (2024). WAYS OF LEARNING SPOKEN LANGUAGE IN ENGLISH. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 11(02).
12. Kadyrovna, A. D. (2024). STRATEGIES FOR IMPROVING COMMUNICATION BETWEEN TEACHERS AND SCHOOL STUDENTS. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 11(01).
13. Kadirovna, A. D., & Mahmudovna, A. D. (2022). Culture of speech of the teacher when learning russian. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(11), 891-894.
14. Qoraboyev, J., & Raximova, R. (2024). KATTALARDAGI OG 'IR MIYA SHIKASTLANISHI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(2), 156-162.
15. Латибжонов, А. Э. (2023). ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕМИЭПИФИЗИОДЕЗА ПРИ ОСЕВЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. Экономика и социум, (11 (114)-1), 796-800.
16. Марупова, Г. (2024). Терминология Спортивного Туризма Русского И Узбекских Языков. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(2), 17-20.
17. Tasheva, Z., & Karpovich, V. (2024). TRANSFORMATION OF RECRUITMENT PROCESS THROUGH IMPLEMENTATION OF AI SOLUTIONS. Journal of Management and Economics, 4(02), 12-17.
18. Tasheva, Z., & Karpovich, V. (2024). SUPERCHARGE HUMAN POTENTIAL THROUGH AI TO INCREASE PRODUCTIVITY THE WORKFORCE IN THE COMPANIES. American Journal of Applied Science and Technology, 4(02), 24-29.
19. Гафуров, Б. З. ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ОТ СЎЗ ТУРКУМИ СЕГМЕНТ ФОНОСТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ БАДИИЙ АДАБИЁТ ОРҚАЛИ ТАҲЛИЛИ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ СЕГМЕНТНОЙ ФОНОСТИЛИСТИКИ ИМЕНИ

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ANIQ VA TABIIY FANLAR MUNDARIJA.\

20. Гафуров, Б. З. (2009). Роль сокращения фонемного состава слова в образовании сегментных фоновариантов существительных русского, узбекского и английского языков. Современные гуманитарные исследования, (6), 124-126.